

Pembuatan *Backend* Website Si-Mawas Pada Proyek Perubahan Kota Depok

Muhamad Hafizh
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
muhamad.hafizh.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – Pada zaman modern seperti sekarang ini, Pemerintah Kota Depok berencana untuk membuat *Smart City* Kota Depok yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Dinas Kesehatan Kota Depok mengadakan proyek perubahan untuk mewujudkan Depok sebagai kota *Smart Healthy City*, dimana tidak hanya Kota Depok sebagai kota yang pintar, namun juga sebagai kota yang sehat. Aplikasi SI-MAWAS adalah salah satu aplikasi pada bidang kesehatan yang berbasis Android dan Web. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Javascript dan basis data Firebase untuk dapat menampilkan laporan masyarakat tentang penyakit secara *realtime*. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan metode RAD dan memiliki 5 tahapan serta diuji menggunakan *blackbox testing*.

Kata kunci – *Smart City, Firebase, Blackbox Testing, Metode RAD.*

I. PENDAHULUAN

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, dan berada di selatan Jakarta. Depok merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga Depok adalah salah satu kota yang cukup padat serta kompleks dalam berbagai macam hal, mulai dari kesehatan, lingkungan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Berbagai masalah umum kota-kota besar pun dialami Depok, seperti banjir, kemacetan, sampah, dan lain sebagainya. Dikarenakan hal-hal tersebut, Pemerintah Kota Depok bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdorong untuk dapat mencari solusi dan jalan keluar terbaik untuk memudahkan hal-hal tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2016-2021, pemerintah khususnya Diskominfo Kota Depok mencari solusi dalam bidang teknologi untuk mensukseskan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 dan akhirnya memutuskan untuk membuat smart city. Dengan adanya smart city di Kota Depok, sekiranya dapat membantu mengatasi atau mengurangi masalah-masalah di Kota Depok dengan mengintegrasikan berbagai elemen di Kota Depok sehingga memudahkan dan membantu berbagai macam hal.

Salah satu masalah yang ada adalah masalah kesehatan. Kota Depok juga berencana untuk menjadi smart healthy city, dimana Kota Depok tidak hanya smart, namun juga healthy.

Karena itu, Dinkes Kota Depok memberikan solusi yaitu mengadakan proyek perubahan, demi mensukseskan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021.

Menurut Kepala UPT Puskesmas Cilodong, belum terdapat sistem penemuan dan pelaporan kasus penyakit baru berbasis masyarakat. Ditambah juga belum adanya kevalidan data laporan di Puskesmas Kecamatan Cilodong untuk deteksi dini dan respon cepat yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Hal itu mendorong pembuatan Sistem Informasi Mandiri dan Waspada Berbasis Masyarakat (SI-MAWAS).

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. *Smart City*

Smart city merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui (*sensing*), memahami (*understanding*) dan mengendalikan (*controlling*) berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan [1]. *Smart city* sebagai salah satu yang memanfaatkan ICT untuk memenuhi tuntutan pasar (warga kota), dan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses ini diperlukan untuk sebuah *smart city*. *Smart city* akan menjadi kota yang tidak hanya memiliki teknologi ICT di daerah tertentu, tetapi juga telah menerapkan teknologi ini dengan cara yang positif berdampak pada masyarakat setempat [2].

Smart city merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *smart city* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas local dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota [3]. Dapat disimpulkan bahwa *smart city* merupakan pengembangan dari teknologi serta pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya pada sebuah kota.

b. BPM (*Business Process Model*)

Business process model mengidentifikasi elemen-elemen penting yang menjalankan bisnis, seperti faktor dari dalam dan faktor dari luar. Notasi dari *business process model* (BPMN) yang pertama dibuat pada tahun 2004 oleh Business Process Management Initiative. Notasi tersebut kemudian terus berkembang hingga sampai pada BPMN 2.0 yang dirilis pada tanggal 4 Juni 2010 [4].

c. UML (*Unified Modeling Language*)

UML adalah sebuah bahasa pemodelan grafis yang digunakan sebagai standar untuk memodelkan sistem dengan metodologi pemodelan berorientasi objek. Terdapat berbagai macam diagram UML. Berikut ini beberapa diagram yang sering digunakan dalam pengembangan sistem [5].

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram menggambarkan dan mempresentasikan aktor, use cases, dan dependencies suatu proyek. Tujuan dari diagram ini adalah untuk menjelaskan konsep hubungan antara sistem dengan dunia luar.

2. *Activity Diagram*

Activity diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari satu proses. *Activity diagram* memungkinkan siapapun yang melakukan proses memilih urutan dalam melakukannya, dengan kata lain *activity diagram* hanya menyebutkan aturan-aturan rangkaian dasar yang harus diikuti.

3. *Sequence Diagram*

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. *Sequence diagram* secara khusus menjelaskan suatu kegiatan. Diagram ini menunjukkan sejumlah objek dan pesan-pesan yang melewati objek ini dalam sebuah *use case*.

d. Model RAD

Rapid Application Development (RAD) adalah sebuah model proses perkembangan software sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan "sistem fungsional yang utuh" dalam periode waktu yang sangat pendek (kira-kira 60-90 hari) [6].

e. *Website*

Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi [7]. *Website* adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet [8]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *website* adalah rangkaian atau sejumlah halaman informasi yang dapat diakses melalui internet, memiliki topik yang saling terkait serta dapat diakses dimanapun.

f. *Database*

Database adalah satu komponen utama dalam sistem informasi dan tidak ada sistem informasi yang bisa dijalankan tanpa adanya database [9]. *Database* secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai macam data. Data tersebut dapat berupa teks, gambar suara, video dan berbagai multimedia lainnya [10]. Jadi *database* adalah suatu komponen utama dari sistem informasi yang berisi dari berbagai kumpulan data.

g. NoSQL

NoSQL merupakan *database non-relational* yang tidak memiliki ketergantungan pada *table/key model*. Kelebihan dari NoSQL adalah dapat menjamin BASE (*Basically Available, Soft State, and Eventual consistency*) tapi tidak menjamin ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation and Durability*) [11]. NoSQL menjadi solusi dalam penanganan data dalam jumlah besar yang berkembang pesat saat ini. Data dalam keluarga big data biasanya tidak terstruktur, kompleks dan tidak cocok digunakan dalam model relasional. Contohnya adalah data yang berasal dari smartphone yang mencatat lokasi *broadcast* setiap saat, video dan kamera bahkan halaman halaman *website* yang berisi banyak informasi serta dokumen [12]. Jadi, NoSQL adalah *database non-relational* yang tidak memiliki ketergantungan pada *table/key model* sehingga lebih mudah dan cocok pada kebutuhan data yang sekarang ini mulai berkembang.

h. *Firestore*

Firestore adalah sebuah penyedia layanan berupa *database realtime* dan *backend* yang dapat digunakan pada berbagai *platform*. Mereka pun menambahkan bahwa dengan *Firestore*, pengembang aplikasi tidak perlu membuat *backend* sendiri melainkan memakai API yang telah disediakan oleh *Firestore* sehingga pengembangan aplikasi dapat dipersingkat. *Firestore* dikembangkan dengan menggunakan *database MongoDB* sehingga *Firestore* menggunakan tipe *database NoSQL* [13].

Menurut Phan (2015) *Firestore* dapat bertindak sebagai basis data *realtime* sehingga aplikasi sistem pemantau dan pengendali akan dapat disinkronisasi dengan basis data untuk menyediakan data secara *realtime*. Ia menambahkan, keuntungan menggunakan basis data *Firestore* sebagai *backend* adalah memastikan bahwa *latency* pada proses penyimpanan data ke server sangat kecil [14]. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Firestore* adalah sebuah basis data yang bertindak secara *realtime* dan tidak memerlukan *backend*.

i. *JSON*

JSON atau Javascript *Object Notation* adalah format yang merepresentasikan data tekstual dalam bentuk yang terstruktur. Dalam *JSON*, data direpresentasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai *object* atau sebagai *value* dalam *array*. Objek *JSON* didefinisikan koleksi dari *key*, dan pasangan nilai dimana sebuah *key* adalah *string* yang merepresentasikan nama dan *value* adalah salah satu dari tipe data *string*, angka, *boolean*,

null, atau *object* lain dalam *array*. Pengertian JSON object adalah sebuah objek yang mungkin memiliki objek lain. Mereka menambahkan lagi bahwa *array* didefinisikan sebagai kumpulan dari nilai yang berurut [15].

j. Javascript

Javascript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web lebih dinamis dan interaktif. Bahasa pemrograman Javascript digunakan jutaan *website* untuk menambah fungsi-fungsi yang dibutuhkan, seperti membuat form, menghubungkan dengan server, membuat kalender, mendeteksi pengunjung web, memvalidasi data dan lain-lain [16]. Jadi, dapat disimpulkan Javascript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat dinamis, interaktif, serta pemrosesannya dilakukan oleh client dan telah digunakan oleh jutaan website untuk menambah berbagai fungsi.

k. Testing

Testing atau pengujian merupakan salah satu elemen dari verifikasi (untuk memastikan bahwa perangkat lunak secara tepat mengimplementasikan suatu fungsi tertentu) dan validasi (untuk memastikan perangkat lunak dapat ditelusuri hingga ke persyaratan yang diminta pelanggan). Menurut Ade, pengujian pada rekayasa perangkat keras memiliki prinsip yang sama dengan pengujian rekayasa perangkat lunak [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Business Modelling

a. User Requirement

User requirement dari aplikasi SI-MAWAS adalah:

Fungsional:

1. Dapat melihat laporan yang masuk
2. Dapat menambah petugas
3. Dapat mengubah status dari laporan
4. Dapat melihat laporan yang masuk melalui peta

Non-fungsional:

1. Dapat berjalan pada *web browser*
2. Tidak membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi
3. Dapat digunakan pada OS manapun

b. Proses Bisnis

Gambar 1 BPMN Aplikasi SI-MAWAS

Berdasarkan gambar 1, bisnis proses dari aplikasi SI-MAWAS ini dimulai dari petugas melakukan login, kemudian

melihat laporan. Bila terdapat laporan yang belum tertangani, maka petugas akan menindaklanjutinya terlebih dahulu. Bila tidak ada laporan yang belum tertangani, maka petugas dapat langsung mengunduh laporan.

2. Data Modelling

a. JSON Tree

Gambar 2 JSON Tree SI-MAWAS

Gambar 2 merupakan model data dari aplikasi SI-MAWAS.

b. Perancangan Struktur Firebase

Gambar 1 Tabel SI-MAWAS

Gambar 3 merupakan daftar tabel yang terdapat dalam database SI-MAWAS. Terdapat tiga tabel, yaitu tabel kasus, petugas, dan users.

```

kasus
├── -KooZ7XoWweLrt96FA72
│   ├── alamat: "Cilodong Cilodong Depok City West Java Indone
│   ├── detailAlamat: "Dekat Masjid
│   ├── detailKasus: "Kasus ini sudah berlangsung lama dan tidak dibe
│   ├── idPelapor: "c8aTQwBvFwR9ZRL1o1h3J8E2Ipa
│   ├── idPetugas: "XE10FEbapnReP9Devk1pkolvtAC
│   ├── jenisKelamin: "Perempuan
│   ├── judulKasus: "Hamil diluar nikal
│   ├── kasusDimuat: "12/07/2017
│   ├── kasusDitindak: "12/07/2017
│   ├── kategori: "Ibu-Ibu Hamil
│   ├── kelurahan: "Cilodong
│   ├── latitude: -6.436988699999999
│   ├── longitude: 106.8355371999999
│   ├── nama: "Rizka anggite
│   ├── nik: ""
│   ├── nomorTelepon: "085772136366
│   ├── status: "tertangani
│   ├── tindakLanjut: "menelepon keluarga korban\nkordinasi dengan DPAF
│   └── usia: "12"

```

Gambar 4 Tabel Kasus

Tabel kasus berfungsi untuk menyimpan data kasus yang dimasukkan oleh pengguna. Tabel kasus terdiri dari alamat, detailAlamat, detailKasus, idPelapor, idPetugas, jenisKelamin, judulKasus, kasusDimuat, kasusDitindak, kategori, kelurahan, latitude, longitude, nama, nik, nomorTelepon, status, tindakLanjut, dan usia.

```

petugas
├── -Xq58QCp4q6bhTnKMFwJ6DBjoJ5G2
│   ├── createdAt: "27/7/2017
│   ├── email: "mahest281@gmail.co
│   ├── kelurahan: "kaliberu
│   ├── nama: "Muhammad Abdullah Hidaye
│   ├── status: "petugas
│   └── tanggalLahir: "14/11/1999

```

Gambar 5 Tabel Petugas

Tabel petugas berfungsi untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan petugas. Tabel petugas terdiri dari createdAt, email, kelurahan, nama, status, dan tanggalLahir.

```

users
├── 1QfpEsuB8PTGPZII65I2xQ9IGPG3
│   ├── createdAt: "04/08/2017 8:20:49 A
│   ├── email: "mila27@gmail.com
│   ├── kelurahan: "Cilodong
│   ├── nama: "Milasari
│   ├── status: "pelapor
│   └── tanggalLahir: "11/05/1976

```

Gambar 6 Tabel Users

Tabel users menyimpan data-data user. Tabel ini terdiri dari createdAt, email, kelurahan, nama, status, dan tanggalLahir.

3. Process Modelling

a. Use Case Diagram

Gambar 7 Use Case Diagram Aplikasi SI-MAWAS

Pada gambar 7 terdapat 1 aktor yaitu petugas. Aktivitas yang terdapat pada use case diatas yaitu login, mengelola laporan, mengubah profil, menambah petugas, dan logout.

b. Activity Diagram Login

Gambar 8 Activity Diagram Login

Petugas memasukkan *username* dan *password*, kemudian sistem akan memvalidasi *username* dan *password* yang dimasukkan petugas. Jika valid maka sistem akan menampilkan halaman utama. Jika tidak maka sistem akan menampilkan pesan gagal login.

c. Activity Diagram Melihat Laporan

Gambar 9 Activity Diagram Melihat Laporan

Petugas membuka halaman laporan, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan. Kemudian petugas memilih detail laporan. Sistem menampilkan detail laporan.

d. Activity Diagram Menghapus Laporan

Gambar 10 Activity Diagram Menghapus Laporan

Petugas membuka halaman laporan. Lalu sistem menampilkan halaman laporan. Petugas memilih hapus laporan, kemudian sistem menghapus laporan tersebut. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa laporan telah dihapus.

e. Activity Diagram Mengubah Laporan

Gambar 11 Activity Diagram Mengubah Laporan

Petugas membuka halaman laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan. Petugas memilih ubah laporan. Sistem menampilkan form ubah laporan. Petugas mengisi form ubah laporan lalu mengirim form tersebut. Sistem akan mengubah laporan sesuai dengan form yang diisi.

f. Activity Diagram Mengunduh Laporan

Gambar 12 Activity Diagram Mengunduh Laporan

Petugas membuka halaman laporan, sistem menampilkan halaman laporan. Petugas memilih unduh laporan, sistem lalu mengunduh laporan.

g. Activity Diagram Mengubah Profil

Gambar 13 Activity Diagram Mengubah Profil

Petugas membuka halaman profil. Sistem menampilkan halaman profil. Petugas memilih ubah profil. Sistem menampilkan form ubah profil. Petugas mengisi form ubah profil. Kemudian petugas mengirim form ubah profil. Sistem memvalidasi format form tersebut. Jika valid maka profil diubah. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan gagal mengubah profil.

h. Activity Diagram Menambah Petugas

Gambar 14 Activity Diagram Menambah Petugas

Petugas membuka halaman tambah petugas. Sistem menampilkan halaman tambah petugas, lalu menampilkan form tambah petugas. Petugas mengisi dan mengirimkan form tambah petugas. Sistem memvalidasi format form tambah petugas. Jika valid maka petugas ditambah, jika tidak muncul pesan gagal menambah petugas.

i. Activity Diagram Logout

Gambar 15 Activity Diagram Logout

Petugas memilih untuk keluar, sistem kemudian menampilkan halaman login.

4. Application Generation

Sistem Informasi Mandiri dan Waspada Berbasis Masyarakat (SI-MAWAS) adalah aplikasi atau proyek perubahan di Puskesmas Cilodong yang berguna membantu masyarakat dalam pelaporan kesehatan serta memudahkan dokter Puskesmas Cilodong melakukan deteksi dini dan pelaporan penyakit masyarakat secara lebih cepat. Aplikasi ini berbasis Android dan Website.

Gambar 16 Halaman Login SI-MAWAS

Gambar di atas merupakan tampilan halaman login dari SI-MAWAS. Petugas dapat memasukkan email dan password serta menekan tombol masuk untuk login.

Gambar 17 Halaman Beranda SI-MAWAS

Gambar di atas merupakan tampilan dari halaman beranda SI-MAWAS dimana terdapat 2 angka berwarna hijau dan merah untuk menunjukkan jumlah laporan yang tertangani dan belum tertangani.

Gambar 18 Halaman Laporan SI-MAWAS

Pada gambar di atas, terdapat tabel yang menunjukkan berbagai macam laporan yang masuk serta status dari laporan tersebut. Petugas dapat melakukan unduh laporan, melihat detail dari laporan, mengubah status dari laporan, ataupun menghapus laporan yang ada.

Gambar 19 Halaman Laporan SI-MAWAS Setelah Mengunduh

Pada gambar ini, petugas melakukan mengunduh laporan dan laporan tersebut akan terunduh dalam bentuk format csv.

Gambar 20 Halaman Detail Laporan SI-MAWAS

Gambar di atas merupakan halaman detail laporan SI-MAWAS. Informasi yang ditampilkan dalam detail laporan, yaitu nama, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, usia, alamat, detail alamat, kelurahan, kategori, dugaan kasus, detail kasus, lokasi laporan, kasus dimuat, dan detail tindakan.

Gambar 21 Halaman Laporan SI-MAWAS Setelah Menghapus

Gambar di atas merupakan tampilan bila petugas menghapus data. Setelah data terhapus akan muncul pesan bila berhasil, yaitu "Data berhasil dihapus".

Gambar 22 Halaman Profil Petugas SI-MAWAS

Pada gambar diatas terdapat data petugas, yaitu nama, tanggal lahir, kelurahan, email, dan tanggal masuk.

Gambar 23 Halaman Ubah Profil Petugas SI-MAWAS

Pada gambar diatas, terdapat form bila petugas ingin mengubah profilnya. Petugas kemudian dapat mengisi data yang ingin diubah, kemudian dapat menekan tombol simpan untuk meyinpan perubahan tersebut atau menekan tombol batal bila tidak ingin ada perubahan.

Gambar 24 Halaman Lokasi SI-MAWAS

Pada gambar diatas, terdapat tampilan peta dengan marker yang terdapat pada peta. Petugas dapat melihat lokasi laporan pada peta, serta dapat melihat detail dari laporan tersebut dengan menekan marker laporan tersebut.

Gambar 25 Halaman Tambah Petugas SI-MAWAS

Pada gambar di atas, petugas dapat menambahkan petugas lainnya. Petugas juga dapat melihat daftar petugas yang sudah terdaftar.

5. Testing and Turnover

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa website SI-MAWAS yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik dan tanpa adanya *error* ataupun *bug*.

Tabel 1 Pengujian Website SI-MAWAS

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian	Kesimpulan
Halaman Login	Melakukan Login	Black Box	Valid
Halaman Beranda	Menampilkan Jumlah Laporan Tertangani	Black Box	Valid
	Menampilkan Jumlah Laporan Belum Tertangani	Black Box	Valid
Halaman Laporan	Menampilkan Laporan	Black Box	Valid
	Mengunduh Laporan	Black Box	Valid
	Menghapus Laporan	Black Box	Valid
	Melihat Detail Laporan	Black Box	Valid
	Mengubah Status Laporan	Black Box	Valid

Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian	Kesimpulan
Halaman Profil	Melihat Profil	Black Box	Valid
	Mengubah Profil	Black Box	Valid
Halaman Lokasi	Menampilkan Peta	Black Box	Valid
	Menampilkan Data Pada Peta	Black Box	Valid
Halaman Tambah Petugas	Menambah Petugas	Black Box	Valid
Logout	Melakukan Logout	Black Box	Valid

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa backend aplikasi Sistem Informasi Mandiri dan Waspada Berbasis Masyarakat (SI-MAWAS) dibuat dengan menggunakan model RAD. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, diantaranya dapat melihat laporan kesehatan yang masuk dari user dan menindaklanjutinya, mengunduh laporan, serta melihat lokasi laporan dikirim melalui peta. Aplikasi ini diuji dengan menggunakan metode pengujian Black Box dan berdasarkan hasil pengujian tersebut, aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Aplikasi sudah dapat diakses melalui <http://simawas.depok.go.id/>.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supangkat, S. H. 2015. "Pengenalan dan Pengembangan Smart City". *e-Indonesia Initiative dan Institut Teknologi Bandung (ITB)*.
- [2] Deakin, Mark. 2013. *Governing, Modelling and Analysing the Transition*. London: Routledge.
- [3] Kourtit, Karima & Nijkamp, Peter. 2012. "Smart cities in the innovation age". *The European Journal of Social Science Research, Vol.25*.
- [4] Briol, Patrice. 2013. *BPMN 2.0 Distilled: The Business Process Modeling Notation*. Morrisville: Lulu Press, Inc.
- [5] Mulyani, Sri. 2017. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- [6] Yurindra. 2017. *Software Engineering*. Yogyakarta: Deepublisher.

- [7] Ginanjar, Taufik. 2014. *Rahasia Membangun Website Toko Online Berpenghasilan Jutaan Rupiah*. Bandung: Iffahmedia.
- [8] Azis, Sholehul. 2013. *Gampang dan Gratis Membuat Website: Web Personal, Organisasi dan Komersil*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia. Bandung: Informatika.
- [9] Hidayatullah, Priyanto & Kawistara, Jauhari K. 2014. *Pemograman Web*. Bandung: Informatika.
- [10] Aryanto. 2016. *Soal Latihan dan Jawaban Pengolahan Database MySQL Tingkat Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- [11] Nayak, dkk. 2013. "Type of NoSQL databases and its comparison with relational databases". *International Journal of Applied Information Systems*.
- [12] Z. Parker, dkk. 2013. *Comparing NoSQL MongoDB to an SQL DB*. New York: ACM.
- [13] Fotache, M., & Cogean, D. 2013. *NoSQL and SQL Databases for Mobile Applications*. București: Informatica Economică.
- [14] Phan, H. 2015. *Ionic Cookbook*. Birmingham: Packt Publishing.
- [15] Chen, Jiageng, dkk. 2016. *Network and System Security*. Taipei: Springer.
- [16] Prasetyo, Adhi. 2014. *Buku Sakti Webmaster*. Jakarta: MediaKita.
- [17] Maturidi, Ade Djohar. 2014. *Metode Penelitian Teknik Informatika*. Yogyakarta: Deepublish.